

УДК: 9.93.930.85

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/69>*Маторин Д.О.**ORCID: 0000-0002-9290-8301, канд. пед. наук;**Карелин А.Ю.**ORCID: 0000-0002-5983-2659;**Гасанханов Ш.З.**ORCID: 0000-0003-4315-4272;**Бодров В.В.**ORCID: 0000-0003-0311-9528**Саратовский военный Краснознамённый институт
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г. Саратов, Россия*

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В статье рассматривается состояние проблемы развития морально-волевых качеств курсантов в научной литературе, способы и методики ее решения. Описываются подходы и методы, используемые в ходе учебно-воспитательного процесса. Определяется состав морально-волевых качеств личности курсанта, их роль в жизни человека, анализируются способы их диагностирования. Выявляются наиболее оптимальные формы учебной деятельности, непосредственно направленные на развитие профессионально значимых волевых качеств курсантов в соответствии со спецификой их будущей деятельности.

Ключевые слова: волевые качества, курсант, учебно-воспитательный процесс, личность, профессиональная деятельность.

*Matorin D.O.**ORCID: 0000-0002-9290-8301, Ph.D.,**Karelin A.Yu.**ORCID: 0000-0002-5983-2659;**Gasankhanov Sh.Z.**ORCID: 0000-0003-4315-4272;**Bodrov V.V.**ORCID: 0000-0003-0311-9528**Saratov Military Red Banner Institute
of troops of the Russian Federation
National Guard, Saratov, Russia*

STATE OF THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF MORAL-WILLED QUALITIES OF COURSERS IN SCIENTIFIC LITERATURE

Annotation. The article examines the state of the problem of the development of moral and volitional qualities of cadets in the scientific literature, the ways and methods of its solution. The approaches and methods used in the course of the educational process are described. The composition of the moral and volitional qualities of the personality of the cadet is determined, the methods of their diagnosis are analyzed. The most optimal forms of educational activity

are revealed, directly aimed at the development of professionally significant volitional qualities of cadets in accordance with the specifics of their future activities.

Keywords: volitional qualities, cadet, educational process, personality, professional activity.

Анализ современной научной литературы, рассматривающей морально-волевые качества курсантов высших военных учебных заведений показывает, что волевое поведение является одним из ключевых и значимых факторов успешности в различных видах их жизнедеятельности, в том числе и профессиональной. Как зарубежные, так и отечественные источники указывают на существенную, неоспоримую роль волевых проявлений человека в процессе обучения и рассматривают их развитие, как одно из приоритетных направлений и путей формирования профессионально значимых качеств.

Будущему офицеру необходимо устойчивое проявление волевых качеств, наряду с хорошей физической и теоретической подготовкой, крепкое здоровье и, как следствие, готовность к успешной профессиональной деятельности. Строгое выполнение поставленных руководством служебно-боевых задач, морально-психологический климат в воинском коллективе, способность сдерживать и контролировать свои эмоции, а также считаться с требованиями конкретной ситуации, и коллектива в частности, во многом зависят от способности успешно регулировать свое поведение всеми без исключения военнослужащими. В связи с этим, значение наличия у каждого военнослужащего развитой системы волевых качеств для осуществления активной профессиональной деятельности имеет острую необходимость.

Как показывают исследования по проблемам развития волевых качеств, их формирование и становление начинается еще в детском возрасте и продолжается в течение всей жизни, поэтому целенаправленная работа в этом направлении должна стать одной из приоритетных задач учебно-воспитательного процесса в период профессиональной подготовки в военном ВУЗе [4].

Широкую разработку вопросов развития морально-волевых качеств курсантов высших военных учебных заведений начали осуществлять в конце 40-х годов прошлого столетия. В ранних научных исследованиях, изучающих развитие волевой сферы личности будущего офицера, рассматриваются разнохарактерные причины, способствующие в той или иной степени проявлению волевых качеств, определяются роль и значение воли в профессиональной деятельности военнослужащих, динамика проявления воли в боевой обстановке, даются актуальные, на тот момент времени, рекомендации по развитию волевых проявлений курсантов непосредственно в процессе обучения.

Теоретические аспекты формирования и развития морально-волевых качеств личности человека наиболее ярко представлены в исследованиях Л.И. Божович, Т.В. Драгуновой, А.Г. Ковалева, И.С. Кона, В.А. Крутецкого, А.С. Макаренко, Ф. Райс, И.Ф. Свядковского, А.В.Симоненко и др. Ими подчеркивается, что уже к юношескому возрасту уже накоплен достаточный опыт морально-волевого и нравственного поведения, что определяет особую восприимчивость к целенаправленному процессу педагогического руководства по развитию волевой сферы в последующие годы взросления человека.

Рассматривая процесс развития волевых качеств курсантов, возникает острая необходимость учитывать их морально-нравственную составляющую, которая заключается в формировании необходимых представлений, взглядов, убеждений и навыков, соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии высокого чувства патриотизма, преданности своему коллективу и профессиональной деятельности.

Существует ряд научных работ, посвященных вопросам волевого поведения у курсантов, проходящих обучение в ВУЗах СНГ РФ, которые указывают на то, что изучение этой проблемы в большинстве случаев является одной из задач при исследовании профессиональной подготовки курсантов к своей будущей деятельности. Так, в работе В.Л. Зверева и А.Б. Дмитриевой подчеркнута необходимость в формировании у курсантов профессионально значимых качеств, в число которых входят и волевые качества: целеустремленность, решительность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, ответственность, выдержка.

В настоящее время регулярно проводятся научные работы в области разработки педагогических методов и форм наиболее успешной организации учебной деятельности, влияющей на формирование эмоционально-волевой устойчивости и стабильности проявлений личностных качеств у обучающихся в военных ВУЗах. Так, И.Ф. Бережная и Р.В. Коточигов определяют, что в процессе обучения необходимо отдавать предпочтение методикам и технологиям по организации образовательного процесса, которые способствуют самоконтролю процесса обучения со стороны самих обучающихся, активно развивают такие необходимые в военной деятельности волевые качества личности, как самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, самоконтроль.

Большинством исследователей считается, что мораль и нравственность представляют собой комплекс исторически сложившихся норм, активно регулирующих поведение человека в коллективе. В связи с такой постановкой вопроса, морально-волевое воспитание является важнейшей составной частью общего воспитания и включает в себя формирование сознательности, правдивости, честности, дисциплинированности, ответственности, настойчивости, целеустремленности, что в свою очередь, должно быть присуще каждому современному офицеру [2]. Морально-нравственные качества курсанта, выступающие как свойство характера и раскрывающие индивидуальные черты поведения, являются определяющим элементом его личности.

По мнению многих авторов, одним из наиболее эффективных подходов, позволяющих успешно осуществлять процесс формирования нравственно-волевых и морально-волевых качеств обучающихся, является деятельностный, ведь только при комплексном использовании всех доступных форм обучения военных вузов и в процессе самой деятельности возможно полноценное развитие необходимых профессионально-значимых и волевых качеств.

Одним из определяющих условий развития волевых качеств является проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование ценностных представлений об эталоне морально-волевого и нравственного поведения. Такое условие предполагает акцентированное воспитательное воздействие преподавателя на моральный, когнитивный, мотивационный, эмоциональный, рефлексивный и поведенческий компоненты сложной структуры морально-волевых качеств личности. Осуществляется это посредством систематических бесед, разъяснения различных ситуаций, сопровождающихся их анализом на основе нравственных ориентиров, напрямую взаимосвязанных с проявлениями морально-волевых качеств (инициативности, выдержки, самообладания, ответственности, смелости, решительности, настойчивости).

Проблема воли и ее проявлений (волевых качеств), а также воспитание и развитие ее качеств у будущих офицеров по своему характеру сложна и многогранна. Так, теоретическая разработка конкретных вопросов, преимущественно в практическом значении, и к сегодняшнему дню не получила достаточно полного исследования и освещения. Недостаточно раскрыты и озвучены вопросы по изучению способов и методик развития волевых качеств у курсантов, а также диагностического аппарата. Отдельные научные труды в общем

раскрывают сущность данной проблемы с разных сторон, однако, многие из них все-таки взаимоисключают друг друга. И в настоящее время, по мнению современных исследователей, существует острая необходимость в наиболее объективных рекомендациях по организации волевой подготовки курсантов, конкретным методикам их дальнейшей реализации [5; 6].

Экспериментальные исследования в этой области все же предлагают авторские диагностические аппараты, способствующие в режиме реального времени получению результатов применения педагогических моделей и систем по решению проблем развития волевых качеств, однако, регулярно возрастающие требования к личности молодого офицера определяют необходимость их дальнейшего совершенствования и модернизации. Существует потребность и в актуальных методиках как по стороннему развитию, так и по самовоспитанию воли и волевых качеств самими курсантами.

Многие авторы научных исследований в области развития волевых качеств у курсантов считают, что комплексное и дифференцированное изучение волевых качеств курсантов возможно только на объективной основе (базе). Такими объективными показателями определяют их проявления в конкретной ситуации и деятельности. По их мнению, изучение волевых качеств именно в таком контексте позволяет: а) определить проявления воли курсантов в двух основных направлениях их будущей профессии: как военных специалистов и как командиров-воспитателей, профессиональных организаторов и руководителей; б) определить и выявить характерные признаки в каждом из направлений, дающих возможность наиболее объективно и с разных сторон оценивать уровни проявлений волевых качеств; в) выяснить, как проявляется воля в различных условиях жизни курсантов (при интересной и неинтересной деятельности, при отрицательном и положительном отношении к ней, при преодолении препятствий с различными степенями трудности, и при дифференциальном временном интервале волевого усилия; г) рассмотреть уровни проявления воли на всех этапах волевого действия; д) определить какими именно волевыми качествами обладает каждый курсант, в какой степени, а также как они влияют на деятельность.

Проблема волевой сферы личности курсантов затрагивает многие научные исследования в педагогике и психологии. Так, анализ научных работ, посвященных вопросам волевой деятельности курсантов, проходящих обучение в военных ВУЗах, указывает на то, что изучение этой проблемы приоритетно к исследованиям их профессиональной подготовки. Так, в работе В.Л. Зверева и А.Б. Дмитриевой отмечена необходимость в формировании в ходе обучения профессионально важных качеств, в числе которых такие как: целеустремленность, решительность, настойчивость, смелость, самостоятельность, ответственность и самообладание. На регулярной основе проводятся работы в области разработок педагогических методов и форм организации такой учебной деятельности, которая направлена на конкретное формирование эмоционально-волевой устойчивости. Так указывается, что при обучении курсантов необходимо отдавать предпочтение технологиям и методикам, способствующим такой организации образовательного процесса, который оставляет возможность для непосредственного самоконтроля лично своего процесса обучения со стороны обучающихся, что развивает такие волевые качества личности, как самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, самоконтроль, а также способность умение рационально планировать время.

Современные исследователи полагают, что воспитание воли и развитие ее качеств как одного, так и всего необходимого комплекса, осуществляется на основе формирования направленности личности, к самостановлению системы высоких морально-нравственных мотивов, где решающее значение имеет формирование мировоззрения, глубоких патриотических убеждений и чувств. Воспитание воли и развитие ее проявлений

основываются на совершенствовании разностороннего мышления, а также таких качеств, как находчивость, сообразительность, умение оценивать обстановку, правильно принимая решения, использовать для достижения поставленной задачи создавшиеся условия и все необходимые средства. Неограниченными возможностями волевого развития обладают все, без исключения, виды профессиональной подготовки курсантов, особенно комплексные, тактические занятия и физическая подготовка [1].

Педагогический процесс формирования и развития волевых качеств курсантов необходимо включает в себя и становление их нравственного компонента, а именно: воспитание гражданской зрелости, общечеловеческих идеалов и принципов, высоких нравственных потребностей, общественной активности, интересов и мотивов деятельности, долженствования. Их нравственная направленность и моральные основы воли обеспечивают успешное формирование активной гражданской позиции личности будущего офицера, обладающей способностью изначально логически обоснованно ставить цели, и в дальнейшем принимать осознанно-этические решения, претворяя их в жизнь, несмотря на встречающиеся трудности.

В практике обучения и воспитания курсантов военных ВУЗов многими исследователями этой многогранной проблемы значительное место уделяется физической подготовке. По их мнению, она в большой степени способствует выработке необходимых для профессиональной деятельности психических качеств и свойств личности. В этом аспекте возможности учебной дисциплины «Физическая подготовка» достаточно обширны.

Учебная дисциплина «Физическая подготовка» в военных вузах СНГ РФ включает различные разделы: «Гимнастика и атлетическая подготовка», «Боевые приемы», «Преодоление препятствий», «Ускоренное передвижение и легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные и подвижные игры», «Военно-прикладное плавание». Каждый из этих разделов в полной степени обеспечивает возможность формирования необходимых волевых качеств: дисциплинированности, организованности, настойчивости, целеустремленности, самообладания, выдержки, терпеливости, смелости, решительности, ответственности.

Существует достаточное количество авторских подходов к развитию волевой личности курсантов, так в своих работах А.Г. Макаров, успешно исследуя проблемы спортивной этики и морально-нравственного воспитания курсантов, использовал методы нравственного просвещения на занятиях физической подготовкой. Автор пришел к выводу, что целенаправленное, планомерное использование комплекса различных форм и методов нравственного просвещения на занятиях физической подготовкой эффективно способствует повышению уровня их нравственного сознания и поведения, расширяя круг нравственных знаний и ценностных представлений, что в свою очередь позволяет повысить уровень проявления волевых качеств.

Один из основоположников теории физического воспитания, профессор А.Д. Новиков разработал принципиально важное положение о том, что любое качество человека может быть воспитано только через какого-либо рода деятельность, что нельзя сделать человека смелым, мужественным, только беседами об этом. Человека (обучаемого) необходимо ставить в такие условия, которые требуют проявления требуемого качества.

В процессе занятий физической подготовкой в военном учебном заведении для курсантов создаются такие условия, которые требуют проявления основного и необходимого набора (комплекса) морально-волевых качеств. Целенаправленным подбором средств и методов физической подготовки можно акцентированно и успешно воздействовать на личностные качества курсантов, способствуя, в свою очередь, формированию необходимых

волевых качеств и свойств личности. Разнообразные физические и спортивные ситуации моделируют возможную боевую и служебную обстановку. Так, например, сформированная привычка соблюдения требований безопасности и предупреждения травматизма при выполнении физических упражнений на учебных занятиях переносится в повседневную и служебную деятельность [3]. Регулярное и сознательное преодоление трудностей и препятствий, связанных с занятиями физической подготовкой и спортом, борьба с нарастающим утомлением, возникающим чувством усталости, уверенность в себе при выполнении различных по сложности упражнений, способствуют формированию морально-волевых качеств.

Важнейшими задачами волевой подготовки, стоящими перед курсантом в процессе обучения, и на занятиях физической подготовкой в частности, являются: 1) научиться в максимальной степени мобилизовывать свои внутренние ресурсы для достижения поставленных целей; 2) научиться успешно во всех ситуациях управлять своим эмоциональным состоянием; 3) воспитать у себя такие морально-волевые качества, как: целеустремленность, решительность и смелость, настойчивость, выдержку, самообладание, самостоятельность, инициативность.

Подробный анализ научных источников показывает, что состояние проблемы развития волевых качеств является открытой, для многих волевых качеств методики оценки уровня их сформированности и развития пока еще недостаточно изучены или не разработаны. Отсюда возникает необходимость в доступных методиках, которые позволили бы рассматривать процесс развития волевых качеств более объективно, эффективно повышать их уровни развития, моделировать ситуации, требующие проявления морально-волевых качеств, количественно измерять степень их проявления.

Литература

1. Агафонов Т. И. О волевых проявлениях личности в затрудненных условиях // Вопросы психологии. 1956. № 5. С. 42-46.
2. Белоусов А.В. Воспитание волевых качеств у офицеров методом создания игровых ситуаций в ходе практических занятий // Инновации в образовании. 2005. № 4. С. 11-35.
3. Ильин Е.П. Связь волевых качеств с индивидуальным стилем деятельности // Экспериментальные исследования волевой активности. Рязань, 1986. 286 с.
4. Калинин В.К. К вопросу о волевом усилии // Ученые записки РПИ. Проблемы формирования личности и волевой процесс. Рязань, 1968. Т. 59. С. 1-37.
5. Петяйкин И.П. Развитие решительности при использовании разных методов адаптации к «опасной» ситуации (при наличии и отсутствии страховки) // Психофизиология. Л., 1979. 181.
6. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969. С. 8-11.

© Маторин Д.О., Карелин А.Ю., Гасанханов Ш.З., Бодров В.В., 2021